

La alfabetización académica: una revisión sistemática de la literatura

Y. L. Trujillo Andrade^{1*}, J. A. Castillo Hernández², R.M. Flores Trejo³,

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica-Electrónica, Instituto Tecnológico de Puebla, Maravillas C.P. 72220, Puebla, Puebla, México

² Investigador independiente

³Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Puebla, Maravillas C.P. 72220, Puebla, Puebla, México

*itelgus@hotmail.com

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

En este artículo se analiza literatura sobre alfabetización académica, específicamente artículos de investigación publicados entre 2018 y 2019 de forma nacional e internacional. Se trata de identificar qué tendencia existe acerca de este tema, así como reconocer cuáles son los aportes teóricos que abordan. Inicialmente, se contextualiza el marco de estudio en base a la alfabetización académicas, posteriormente, se explica la orientación metodológica que guio la revisión bibliográfica.

Ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones desde hace más de tres décadas en el contexto internacional y recientemente en el nacional, por lo que, desde el punto de vista de las investigaciones realizadas, la lectura y la escritura es particular a cada una de las disciplinas, por lo que no se puede generalizar. De ahí la importancia de enmarcar las tradiciones discursivas de cada disciplina en el estudio de las prácticas de alfabetización académicas, en las que lo disciplinario se ha ido constituyendo en una variable fundamental.

Palabras clave: alfabetización académica, cultura académica.

Abstract

This article analyzes literature on academic literacy, specifically research articles published between 2018 and 2019 nationally and internationally. It is about identifying what tendency exists on this subject, as well as recognizing which are the theoretical contributions that they address. Initially, the study framework is contextualized based on academic literacy, then the methodological orientation that guided the literature review is explained.

It has been the subject of study of numerous investigations for more than three decades in the international context and recently in the national context, so, from the point of view of the research carried out, reading and writing is particular to each of the disciplines, so it cannot be generalized. Hence the importance of framing the discursive traditions of each discipline in the study of academic literacy practices, in which the disciplinary has become a fundamental variable.

Key words: Academic literacy, academic culture.

Introducción

La educación se ha ejercido de manera formal e informal, por lo que se ha acumulado gran cantidad de conocimiento acerca de cómo se lleva a cabo los procesos de la educación; sin embargo y de acuerdo con Gardner (2005a) solo hay dos razones legítimas para adoptar nuevos métodos educativos:

La primera es que las prácticas actuales no funcionen debidamente. La segunda razón es que las condiciones del mundo han cambiado de una forma sustancial. Puede que a causa de estos cambios ciertas metas, aptitudes y prácticas ya no estén indicadas o incluso que sean contraproducentes. (p. 10)

Al tomar en cuenta estas dos razones, y considerando que los jóvenes actuales, de acuerdo con Tapia (2015) “tienen habilidades viso-espaciales, kinestésicas y lógico matemáticas, con un débil perfil del empleo de la inteligencia verbal, intrapersonal e interpersonal” (p. 19), es necesario analizar cómo se lleva a cabo actualmente un proceso tan importante como el que plantea la alfabetización académica; es decir, la alfabetización académica en nivel superior.

Considerando las habilidades mencionadas de los estudiantes, las cuales son derivadas del uso de la tecnología o el carácter de la globalización, se deben analizar nuevas teorías, que coadyuven a mejorar los procesos educativos, para poder ser competitivos.

La alfabetización académica viene siendo objeto de estudio de numerosas investigaciones desde hace más de tres décadas en el contexto internacional. En Latinoamérica ha cobrado en la última década una gran importancia, lo cual ha permitido que se puedan identificar algunas tendencias. La lectura y la escritura “se aprenden en ocasión de enfrentar las prácticas de producción discursiva y consulta de textos propias de cada materia, y según la posibilidad de recibir orientación y apoyo por parte de quien domina y participa de estas prácticas” (Carlino, 2002, p. 7). Desde este punto de vista, la lectura y la escritura es particular a cada una de las disciplinas, por lo que no se puede generalizar. De ahí la importancia de enmarcar las tradiciones discursivas en el estudio de las prácticas de alfabetización académica, en las que lo disciplinario se ha ido constituyendo en una variable fundamental.

Metodología

Se ha observado diferentes métodos que se ocupan para investigar el tema de la alfabetización académica, por ejemplo, el utilizado por Mejía Carvajal B. y Benavides Cáceres D. R (2018) el cual, es de carácter exploratorio y fue desarrollado siguiendo una ruta metodológica de fases: La primera fue de documentación e indagación teórica frente a las corrientes alfabetización académica, didácticas para la comprensión y producción de textos, mediante el rastreo de trabajos enmarcados en esta temática. En una segunda fase se planteó el diseño de un curso teórico-práctico de estrategias didácticas dirigido a los docentes y a partir de éste, se sistematizaron las experiencias frente a las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura como herramientas para ayudar a pensar los contenidos conceptuales, aprender a escribir de y desde la disciplina, perspectiva que se relaciona con la propuesta de Carlino (2005). (p. 83)

La presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, con un enfoque no experimental de carácter transversal, de tipo descriptivo, sin embargo, aun no se ha llevado a cabo la aplicación; por lo que en este momento solo se han realizado la fase de: Revisión de las bases de datos para seleccionar artículos de investigación actuales y aquellas propuestas que sirvan como teoría principal, además del desarrollo de una plantilla de revisión analítica, que sirva para documentar y describir los temas y las cualidades de la investigación en torno al objeto de estudio.

Específicamente en este artículo se propone analizar el aporte de artículos de investigación publicados entre 2018 y 2019, que aporten a la conceptualización sobre la lectura y escritura en la universidad. En concordancia con ello, la pregunta que orientan la indagación de este documento es: ¿Cuáles son las tendencias de investigación en torno a la lectura y escritura en el ámbito universitario en los últimos años?

Nivel teórico

La lectura y la escritura en la universidad en Latinoamérica ha tenido una mayor observación desde hace aproximadamente una década, sin embargo, a nivel internacional este tema ha sido investigada desde hace más de tres décadas (Moreno, 2019, p. 94).

Carlino (2013a) explica que la alfabetización académica, es “un proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas” (p. 370). Se relaciona, entonces, con las acciones didácticas de los docentes por enseñar a exponer, argumentar, resumir, etc. a sus estudiantes con la autorización de la institución y con los requerimientos de cada asignatura. Según esta autora, esto implica dos objetivos relacionados con enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. Estos objetivos se relacionan: “en el primer caso, se trata de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas; en el segundo, de enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos” (p. 370). De acuerdo con lo anterior, fomentar la participación de los estudiantes en prácticas discursivas contextualizadas conlleva a que los docentes de las diferentes asignaturas estén implicados.

Por otro lado, es importante, distinguir entre alfabetización y literacidad, ya que existen diferencias, Carlino (2013a) explica lo siguiente a este respecto:

Si bien mantienen relaciones, ninguno de estos campos de investigación ni los conocimientos emergentes de ellos, pueden reducirse a o derivarse del otro. En este sentido, distinguir *alfabetización* de *literacidad* permite diferenciar no sólo dos conceptos, sino dos categorías de problemas teóricos y dos clases de investigación: la didáctica-educativa y la lingüística-etnográfica. (p. 373).

Como explican Lea y Street (1998), aprender en los estudios universitarios implica la adaptación a nuevas formas de “entender, interpretar y organizar el conocimiento” (p. 158), mientras que leer y escribir en las disciplinas son procesos por los que los estudiantes se acercan a áreas de estudio desconocidas hasta ahora para ellos.

Revisión de la literatura existente

Se encontraron artículos que abordaron el tema sobre alfabetización académica, y el trabajo de Carlino (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013a, 2013b) constituye un antecedente relevante para la presente investigación; específicamente se da cuenta de experiencias, iniciativas pedagógicas y publicaciones sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad (en el contexto argentino especialmente), pero mostrando la influencia de diferentes tradiciones investigativas, tales como “escribir a través del currículum” (Bazerman et al. 2005; Russell, 2002), “enseñar escritura en contexto” (Chalmers y Fuller, 1996),. En las diferentes investigaciones que realiza, no se enfoca solamente en los estudiantes, también pone énfasis en los docentes, las instituciones y la didáctica-educativa, que desde su punto de vista unidos podrían ir más allá de la división existente de las prácticas de lectura y escritura y la inscripción a cursos remediales, podrían constituirse en espacios que coadyuven el acceso de los estudiantes a culturas letradas en cada disciplina.

El análisis que realizó Carlino, (2017) sobre este tema, permitió caracterizar dos variantes de la modalidad de enseñanza entrelazada: a) lectura y escritura tratadas principalmente como herramientas para abordar conceptos disciplinares y b) lectura y escritura especializadas, propias de una disciplina o del estudio de una disciplina, consideradas sobre todo como objetos de enseñanza. Estas dos variantes de la enseñanza entrelazada comprenden lo que se ha definido como ‘alfabetización académica’ (Carlino, 2013), y constituyen procesos de enseñanza que permiten a los estudiantes acceder al saber producido por las disciplinas y apropiarse de las formas de leer y escribir propias de ellas.

Y en su investigación descubrió que son pocos los docentes que declaran que promueven el intercambio entre ellos y los alumnos u otros pares, a través de la discusión sobre lo leído o lo escrito. (p. 31).

Lobato (2019) menciona que “los textos académicos presentan dificultades para el sujeto lector inexperto, pues requieren de una comprensión especializada de lectura”, (p. 1), en esta investigación aplicaron un total de 733 pruebas de diagnóstico, realizadas a la población total de estudiantes de nuevo ingreso desde el enfoque del análisis del discurso y la lingüística textual, a estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Icesi de Cali, Colombia, posterior al análisis de la información, aseguran que las dificultades de lectura de los textos académicos de estudiantes que ingresan a la universidad se deben al bajo rendimiento en la competencia lectora, desde sus dos grados: la comprensión general y la comprensión especializada; de acuerdo a esto, en este estudio, la alfabetización académica propone la enseñanza de la comprensión lectora situada en la disciplina y desarrollada en las asignaturas específicas de cada carrera.(pp. 1-15)

Guzmán (2019) indica que para ser explicado el grado de alfabetización académica de los estudiantes universitarios se debe partir de las prácticas escritoras y lectoras promovidas por sus docentes, y de acuerdo con la prueba H de Kruskal Wallis que fue utilizada para determinar las posibles diferencias entre cuatro universidades españolas, con una muestra participante en el estudio de 240 alumnos que cursaban los grados de magisterio, mostró que existen diferencias estadísticamente significativas en las prácticas escritoras y lectoras entre las universidades. (p. 325).

Moreno Mosquera (2019), realizó un estudio sobre el tema Lectura académica en la formación universitaria: tendencias en investigación, en el cual menciona a Pérez y Rincón (2013), el cual reunió 17 equipos de investigación entre los años 2009 y 2011, de diferentes universidades para estudiar las prácticas de lectura y escritura en la universidad y su relación con la cultura académica, la hipótesis que orientaba este estudio fue: “el tipo de prácticas académicas que promueve la universidad y que se concreta en las prácticas pedagógicas y didácticas de sus docentes, lo cual, produce ciertos modos de leer y escribir en los estudiantes, y esto se relaciona de modo directo con cierto tipo de cultura académica” (p. 101). Entre las conclusiones de este estudio se encontraron que: existe un número considerable de cursos basados en una concepción de lectura y escritura como competencias generales, que no son una condición suficiente para el ingreso a la cultura académica universitaria, en la que se reconozca la función epistémica de la lectura y la escritura, esto es, conectadas a las necesidades y a modos específicos de uso para construir y aprender contenidos en una disciplina específica, además, se hace necesario considerar el hecho de que los apuntes de clase sean el texto más leído y escrito por los estudiantes, dado que es fundamental que cualquier profesional en formación aprenda a consultar fuentes primarias y se vincule a su comunidad de práctica, por otro lado, la universidad, en sus políticas, y los docentes, en sus prácticas de enseñanza, no tienen como propósitos explícitos fortalecer la lectura y la escritura académica con funciones epistémicas, esto, confirma que se promueven usos de lectura y escritura, orientados principalmente a responder tareas y evaluaciones. (pp. 101-102).

Escarpeta Sánchez, (2019), en su investigación denominada la influencia de los aspectos socioculturales y lingüísticos en los niveles de literacidad: el caso de alumnos de la Facultad de Idiomas, Universidad Veracruzana, plantea como problema principal el que muchos alumnos recién ingresados a la Facultad de Idiomas, Universidad Veracruzana, presentan niveles bajos en literacidad; presenta la hipótesis de que existen grandes diferencias en los niveles de lectura y escritura de los alumnos porque inciden en estos los aspectos socioculturales y lingüísticos, los cuales tienen mucha influencia para la formación competente o no de lectores y escritores, utiliza el enfoque biográfico-narrativo que, desde su perspectiva, permitió conocer aspectos de la vida estudiantil de los jóvenes, para esto se realizaron entrevistas a siete alumnos de la licenciatura en Lengua Inglesa, que estaban inscritos en la experiencia educativa “Gramática comunicativa del español”. Esta investigación confirmó que los factores socioculturales influyen poderosamente en los niveles de literacidad de los estudiantes. Quien llega a una universidad sin una formación lectora y escritural, tendrá serios problemas en sus posteriores estudios. Un joven podrá ser muy inteligente, muy capaz, pero si las condiciones socioculturales no le han permitido formarse

más allá de su comunidad, cómo podrá ser un lector competente. La lectura implica una red de intertextualidades, si se ha vivido en un mundo donde no se ha tenido acceso a conocimientos generales, comprender un texto resulta difícil. Por eso concluye que, ser buen lector y escritor no sólo depende de la inteligencia, sino también de los aspectos socioculturales que desde niño rodean a la persona (pp. 8-14).

Mejía Carvajal y Benavides Cáceres (2018) Presentaron un estudio acerca de las estrategias pedagógicas para la alfabetización académica en la Universidad Santo Tomás; el cual, es un estudio de corte cualitativo descriptivo que muestra una estrategia pedagógica de apoyo a los procesos de lectura y escritura en la Universidad, en donde el objetivo general del proyecto es contribuir a la disminución de la mortalidad asociada a factores académicos que afectan la permanencia estudiantil ya que concluyen que los docentes disciplinares reconocen la importancia de la lectura y la escritura, sin embargo, no es su intención primordial enfatizar en estos procesos, por lo que se hace necesario un trabajo mancomunado y espacios de socialización de experiencias que se visibilicen institucionalmente. (pp. 79- 91).

Chiriboga Cevallos, Yumisaca Pala y Estrada García, (2018), en su investigación Análisis de pertinencia de las competencias para la escritura académica con los estudiantes de las carreras de ciencias experimentales que es de corte cualitativo, con un diseño no experimental, documental, de campo, y está sustentada en el método inductivo; el cual tuvo una muestra de tipo no probabilista intencional constituida por 160 estudiantes, de las Carreras de Biología, Química y Laboratorio y Ciencias Exactas, tuvo como objetivo determinar las competencias que poseen los discentes para la escritura académica. Mostro en los resultados obtenidos que los educandos tienen poco interés por la lectura, practican escritura por cumplimiento cometiendo errores u omisiones, por lo que presentan problemas al realizar escritos especializados. En consecuencia, no poseen las competencias necesarias para realizar escritos académicos acordes al nivel que cursan. En este estudio se recomienda desarrollar talleres de capacitación de lectura, escritura e iniciación a la investigación (pp. 3-15).

Corte Vitoria, (2018). Tiene como objetivo de su libro La escritura académica en la formación universitaria formar a los estudiantes, para que aprendan a escribir y disfruten haciéndolo, y esto solo se consigue escribiendo y recibiendo un *feedback* permanente por parte de los formadores. Ya que, desde su punto de vista, la escritura nos socializa en la cultura a la que pertenecemos, resultando que los jóvenes y adultos que llegan a la universidad son fruto de una cultura y una tradición escolares muy particulares de cada país. En este documento se propone al modelo de escritura de Lucy Flower y John Hayes (1981), como uno de los más completos para este propósito, el cual consta de las siguientes fases: planificar, traducir-redactar, y revisar (pp. 12- 42).

Resultados y discusión

El análisis de la información muestra que hay diversidad en relación con los intereses de las investigaciones, ya que a pesar de estar fundamentadas en la alfabetización académica sus propósitos abarcan temas diferentes como: los factores socio culturales, lingüística, cultura académica, las estrategias pedagógicas, entre otros; lo cual evidencia que tienen de fondo marcos conceptuales diferenciados y reflejan esa diversidad en la investigación. De la misma forma, se diferencian y se marcan claramente las tendencias de las prácticas de lectura y escritura: la alfabetización y la literacidad académicas. La primera, como se dijo inicialmente, se centra en los procesos de enseñanza que se ponen en marcha para que los estudiantes accedan y se desarrollen en culturas escritas disciplinarias, mientras la segunda como menciona Hernández Zamora (2009) y Montes y López (2017) incluye estudios etnográficos y comprende que las prácticas letradas son socioculturalmente diversas.

También es importante resaltar que existe la creencia de que el alumno debería llegar a la universidad con las competencias suficientes para desempeñarse adecuadamente las actividades de lectura y escritura requeridas en las asignaturas; esto no es así, tal como lo explica Carlino (2011) al comentar el impacto que sufren los jóvenes que ingresan a la universidad y se topan con una cultura académica distinta a la del bachillerato:

Trabajo a futuro

De acuerdo con lo anterior, se hacen necesarios estudios en los cuales se analice el papel de los docentes universitarios y de las instituciones, Por ello, como lo plantea Carlino (2013b):

Necesitamos comprender las prácticas de enseñanza en detalle, los tipos de interacciones que ocurren, las intervenciones de los profesores que favorecen (u obstaculizan) que los alumnos lean y comprendan lo leído, las acciones docentes que llevan a que los estudiantes escriban para aprender, y no solo para ser evaluados en las asignaturas, las mediaciones del profesor para que sus estudiantes aprendan a escribir como se les requiere. Necesitamos describir cuáles son los tiempos que se dedican en clase a discutir colectivamente lo leído y lo escrito, las consignas dadas, la forma de entrelazar lectura, escritura, contenido disciplinar y comprensiones de los alumnos, cómo el docente regula las tareas en torno a lo escrito, etc. (pp. 23-24).

Conclusiones

Después de presentar el análisis de artículos sobre el tema de la alfabetización en el ámbito universitario, es importante resaltar que este tema no solo pertenece a los estudiantes, ya que por sí solos tendrán dificultades; es importante la participación activa de los docentes de las diferentes disciplinas y la reflexión sobre la articulación de las prácticas de lectura y escritura en las diferentes asignaturas, y sobre todo tener el aval de las instituciones de nivel superior para formar parte de este proceso, ya que ellas son las responsables de fomentar la cultura académica.

Y se hace evidente que en los enfoques de alfabetización académica se requieren géneros especializados, dominio de habilidades discursivas y marcos epistemológicos propios a cada disciplina, esto es, “la capacidad de responder a situaciones retóricas nuevas y recurrentes en la construcción, interpretación, uso y aprovechamiento de las convenciones del género, enraizadas en culturas disciplinares específicas y en prácticas para lograr fines profesionales” (Bhatia, 2004, p. 144).

Referencias

- Bhatia, V. K. (2004). *Worlds of written discourse: A genre-based view*. Londres, Inglaterra: Continuum.
- Carlino, P. (2001). Hacerse cargo de la lectura y la escritura en la enseñanza universitaria de las ciencias sociales y humanas. *I Jornadas sobre “La lectura y la escritura como prácticas académicas universitarias”*, Universidad Nacional de Luján, Luján.
- Carlino, P. (2002). ¿Quién debe ocuparse de enseñar a leer y a escribir en la universidad? Tutorías, simulacros de examen y síntesis de clases en las humanidades. *Lectura y Vida*, 23(1), 6-14. *Lectura académica en la formación universitaria: tendencias en investigación* 113
- Carlino, P. (2003a). Alfabetización académica: Un cambio necesario, algunas alternativas posibles. *Educere*, 6(20), 409-420. Recuperado de <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19736/1/articulo7.pdf>.
- Carlino, P. (2003b). Leer textos científicos y académicos en la educación superior: Obstáculos y bienvenidas a una cultura nueva. *Uni-Pluri/Versidad*, 3(2). Recuperado de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/12289>.
- Carlino, P. (2004). Escribir y leer en la universidad: responsabilidad compartida entre alumnos, docentes e instituciones. En P. Carlino (Coord.), *Textos en Contexto* (pp. 5-21). Buenos Aires, Argentina: Lectura y Vida.
- Carlino, P. (2005). *Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Carlino, P. (2007). Estudiar, escribir y aprender en universidades australianas. *Textura*, 6(9), 11-33. Recuperado de <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnc3JmYWRhc2dpY2VvbGVtfGd4Ojc2ZGVmZDYyMzhmMzVkYzk>.

- Carlino, P. (2009). Reading and writing in the social sciences in Argentine universities. En C. Bazerman, R. Krut, S. Null, P. Rogers y A. Stansell (Eds.), *Traditions of writing research* (pp. 283-296). Oxford: Routledge/Taylor & Francis. Recuperado de <https://www.academica.org/paula.carlino/109.pdf>.
- Carlino, P. (2011). Leer y escribir en las Ciencias Sociales en universidades argentinas. *Contextos de Educación*, (11), 1-12.
- Carlino, P. (2012). Who takes care of writing in Latin American and Spanish universities? En C. Thaiss, G. Bräuer, P. Carlino, L. Ganobcsik-Williams y A. Sinha (Eds.), *Writing programs worldwide: Profiles of academic writing in many places* (pp. 485-498). Recuperado de <http://wac.colostate.edu/books/wpww/chapter41.pdf>.
- Carlino, P. (2013a). Alfabetización Académica diez años después. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 18(57), 355-381. Recuperado de <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/250/250>.
- Carlino, P. (2013b). Investigar las prácticas de lectura y escritura en la universidad: Necesidad de un cambio de perspectiva. En *¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura académica del país* (pp. 21-26). Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana - Colciencias.
- Carlino, P. (2017). Dos variantes de la alfabetización académica cuando se entrelazan la lectura y la escritura en las materias. *Signo y Pensamiento* 71. XXXVI. 18–34. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/signo/v36n71/0120-4823-signo-36-71-00018.pdf>
- Corte Vitoria, M. I., (2018). *La escritura académica en la formación universitaria*, Ediciones NARCEA, S.A.
- Chiriboga Cevallos, A. A., Yumisaca Pala, Y. I. & Estrada García J. A., (2018). Análisis de pertinencia de las competencias para la escritura académica con los estudiantes de las carreras de ciencias experimentales, *boletín virtual*, 7. recuperado de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6523206.pdf
- Escarpeta Sánchez, J. Á. (2019). La influencia de los aspectos socioculturales y lingüísticos en los niveles de literacidad: el caso de alumnos de la Facultad de Idiomas, Universidad Veracruzana. *Álabe* 19. Recuperado de DOI:10.15645/Alabe2019.19.9
- Gardner, H. (2005a). Las cinco mentes del futuro un ensayo educativo, España: Paidós.
- Gardner, H. (2005b). Inteligencias múltiples veinte años después. *Revista de Psicología y Educación*, 1(1), 27-34.
- Guzmán Simón, F. & García-Jiménez, E. (2017). La alfabetización académica de los futuros maestros. Un estudio comparativo en varias universidades españolas. *Revista de Investigación Educativa*, 35(2), 317-335. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.6018/rie.35.2.246011>
- Hernández Zamora, G. (2009). Escritura académica y formación de maestros, ¿por qué no acaban la tesis? *Tiempo de Educar*, 10(19), 11-40.
- Lea, M., & Street, B. (1998). Student writing in higher education: an academic literacies approach. *Studies in Higher Education* 23(2), 157-172. doi: <https://doi.org/10.1080/03075079812331380364>
- Lobato Osorio, Lucila (2019). El novel sujeto lector ante el texto académico: El difícil paso de la comprensión general a la especializada. *Educare*, 23(2), 1-19. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.15359/ree.23-2.14>
- Montes S., M., y López-Bonilla, G. (2017). Literacidad y alfabetización disciplinar: enfoques teóricos y propuestas pedagógicas. *Perfiles educativos*, 39(155), 162-178. Recuperado de <http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/2017-155-literacidad-y-alfabetizacion-disciplinar-enfoques-teoricos-y-propuestas-pedagogicas.pdf>.
- Mejía Carvajal B. & Benavides Cáceres D. R., (2018). Estrategias pedagógicas para la alfabetización académica en la Universidad. *Neuronum*. 4(2). Recuperado de <http://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/124/116>
- Moreno Mosquera E. (2019). Lectura académica en la formación universitaria: tendencias en investigación. *Lenguaje*, 47(1), 91-119. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v47n1/0120-3479-leng-47-01-00091.pdf>
- Tapia, G. N. (2015). *La influencia de la tecnología digital en el desarrollo*. Obtenido de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/58586/1/Norma%20Esperanza%20Tapia%20Gardner_Tesi%20doctorals.pdf